

Олег Ермаков

ТАЛЬКОВ

Суть великой фамилии

Oleg V. Yermakov. – Tal'kov. The essence of the great surname

Короткая, как песня, жизнь его
будила в людях Родину, Альков
душ. С тем он был **ТАЛЬКОВ**.

ЧИСЛОВО

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

РИФМА ЧИСЛА, АРИФМЕТИКА СЛОВА

Киев – 2017

Альков **лю**дям есть Мир, сущих **Ро**дина:
Целое в частях своих как их **Т**айна, **Лю**бо**вь**.
Аль (Эль) – **Бо**г (араб.); Сои – Дух (египт): Бог,
зиздуший вея. **В**селен**ая**, Мир – Аль-**Ков** в нас;
аль'**СОВ** Мира – Луна, **GOV**, **Кор**ов**а**-Мать (**стар.**):
орихал**ков**ый шар, **Т**ьмы **ко**в**чег** как **чехол**, где
Мир **ск**ры**т**. С ним, Начал**ом**, ведем раз**ГОВ**ор,
TALK (англ.) **сер**дцем, **ТОЛК**уем мы, им
лишь **ТОЛК**овы. Им, Миром, Люб**овью**
Гос**под**ней, **TALK**'ов был **TAL**'**ьК**ов,
смер**т**ью – зер**ка**лом жизни сей –
в сердце, Любви дом, с**ра**жен**ный**.

Игорь Тальков. Родина моя

<https://www.youtube.com/watch?v=z-xwGngoxNY>

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:

[https://www.academia.edu/2475366/Planet Love. The basics of the Unitary Field theory in Russian](https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the_Unitary_Field_theory_in_Russian)

**Другие имена
в моей трактовке:**

Гомер

Сократ

Платон

Гагарин, Юрий

Армстронг, Нил

Каманин, Николай

Комаров, Владимир

да Винчи, Леонардо

Пушкин, Александр

Дарвин, Чарльз

Менделеев, Дмитрий

Булгаков, Михаил

Эйнштейн, Альберт

Дизель, Рудольф

Матьё, Мирей

Приложения

Приложение 1

AB OVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab ovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корнь есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встреча — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис**тока река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**ятья; так в лоне **взРа**стает дитя: тело — из **гол'OV'**ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл'**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Лу**ну³.

WORD IS THE WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от При**чи**ны к При**чине** **возвРа**тным путем кольц**евы**м. Так ступает душа, коя — мы, **искРа** Божья, вершащая По**ис**к: от Бога ко Богу, **из** — **к** — **Ра**. В том — **сакРа**льной **L'IN'**гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (**инд.**)) — Корнь сей науки, частиц ее **Ваку**ум; **датель** ее людям — **Вак**х: Слово, **Сок** Луны, **Я'God'**ы **вакан**тной⁴; **автор** в миру ей — **СокРа**т, **вино**чер**пий** его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages'**отеля — Мир безг**лов**ый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS'**тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**é, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корнь себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS'**ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Вьсь**, Ось (**VIS'** (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кав**/шитаки-упа/**ниша**/да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед**иц**ство, каким и **есть он**. Земля, Дол — Мир как Рознь, коею он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**и**ность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **СокРа**та **май**евтика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жом, давление** **Ее из Слова как сока из Я'God'ы-Тьмы, Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** Луно как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Мену-Латон**у у **Прек**сов (сын коей **Платон** — муж **речистый от менно**; Луно звать — лягушкою **к-вак**-ать в ночь **лу**ну: **Причину** петь дольне), **Любовь** как s'lové[s] Суть, от бед всех **Вакшину** (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **вок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мес**над вожака и царя Эд**ев**синий, аккадского **Син**а, владыки Луны (Вакх **есть Бук, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Рог**, ее верный как Два при **Нол**е, **Аполлон** как **пол-Лон**(а при **Лон**е) **Лун**(е) — нет и речи людей как **рек**и от **Исто**ка сего.

⁶ **При Рол**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

С^{то}лп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у^{ма}м Аргу^{мент}, тай^{ный} т^{лен}ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей². Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А^втор Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **вз**ор и **п**ри^{част}ных ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мир**аж. Т^{лен}ным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как с^{мер}тных **Ос**нова, дом П^{ра}щ^уров, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Со**ста^в наш, капль своих **Ок**е^{ан}³. С тем, **Миф — сам че** **LOVE**'к, **человечность — мифичность; Moon**'house'ⁿ — **дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Ист**ок, **Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое**. С тем, душ^у (**ба** (египт.)) нашей **иск**ра как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д**о^{кла}з^{ать} — Миф **стя**жать **о**к^ом **ч**истым, с^{тез}ей **к**очевой⁴ (ибо **в**идет^ь — идти, очи — ноги-**к**рыл^á⁵): **до Са**у^с'ы, **Причины** дойти: в Том — до Гос^{пода}, в Сем — до **Луны**, **Мен**ы, **т**ро^{на} Его и **л**арца.

¹ Дитя **Ares** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселенная** их. О Реальности сей **ос**севой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплывании больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни**, далекая от всякой случайности и произвола. Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от о^{бы}чного человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**маха** — великий (санскр.)) — **воин: во Глубь**. Мир идущий, **Гро**ны сей **ан**тр^{он}; сила мага — очей **С**ила, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **о**слен^н коей всяк как **Мах**анием **к**рыл.

⁴ Так стяжал его Скиф, **П**ра^щу^р наш.

⁵ Ибо **оп**тика — **п**тица: **пу**ща, суть идущая.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович Зарецкий – брат Нины Ивановны, жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках бабушка проработала до пенсии. Покоряя Вселенную, в те скудные на житейские блага времена она, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево (ныне часть г. Королёва), где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net, nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

